

MEHNAT PSIXOLOGIYASINING FANLAR TIZIMIDAGI O'RNI VA BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI

Nurulloyev Toxir

“Renessans ta’lim universiteti” 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470317>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehnat psixologiyasining fanlar tizimidagi o’rni va uning boshqa sohalar bilan uzviy bog’liqligi yoritib berilgan. Mehnat psixologiyasining rivojlanish jarayonida muhandislik psixologiyasi, ergonomika, tashkilot psixologiyasi, boshqaruv va iqtisodiy psixologiya kabi yangi yo’nalishlar bilan aloqadorligi tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu fanning fiziologiya, anatomiya, tibbiyot, matematika va kibernetika kabi tabiiy fanlar bilan integratsiyasi ko’rsatilgan.

Kalit so’zlar: Mehnat psixologiyasi, muhandislik psixologiyasi, ergonomika, boshqaruv psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya, fiziologiya, pedagogika, kibernetika, mehnat faoliyati, kasbiy rivojlanish.

Mehnat faoliyatining psixologik mohiyati insonga uning kasbi taqozo qiladigan psixik xususiyat, holat va jarayonlarga qo’yiladigan talablardan iborat bo’ladi. Ishlab chiqarish faoliyatining har xil turlari (kasblar va ixtisosliklar) uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun inson shaxsining turli xususiyatlari: uning maqsadga yo’naltirilganligi, tajriba, xarakter, qobiliyat, psixik holatlar, diqqat-e’tibor, tasavvur, xotira, fikrlash, emotsionallik, iroda kuchi va psixomotorikani talab qiladi – bular mazkur faoliyatga nisbatan qobiliyatlilikni belgilaydi.

Mehnat psixologiyasining predmeti - mehnat faoliyatida inson ruhiyatining shakllanish qonuniyatlari va o’ziga xos xususiyatlarining namoyon bo’lishi hamda kasbiy saralash, kasbiy maslahat va mehnat ekspertizasi masalalaridir.

Ye.A.Klimov ta’rifi bilan aytganda, “...mehnat psixologiyasining fan sifatidagi o’zagi: bu mehnat subyekti sifatida insonning xatti-harakati va shakllanishiga doir amaliy masalalarni ilmiy asoslangan holda hal etish shart-sharoitlarini, yo’llari va usullarini o’rganuvchi psixologiya sohasidir”. Shu bilan birga mehnat psixologiyasi fanining subyekti deb – inson ko’rsatilgan.

Mehnat psixologiyasining tadqiqot obyekti sifatida ishlab chiqarish va mehnatda shaxs faoliyatining psixologik xususiyatlari, uning ishdan bo’sh vaqti, hordiq olishining ishlab chiqarishga ta’siri va mehnatni ilmiy asosda tashkil etishning psixologik jihatlari o’rganiladi.

Mehnat unumdorligini oshirish uchun ishchiga ijtimoiy shart-sharoitlar yaratish, jismoniy xavfsizligini ta’minlash, jismoniy hamda emotsional zo’riqlashlarning oldini olish yoki bartaraf etish uchun ketgan sarflar miqdorini kamaytirish zarur.

Mehnat psixologiyasining maqsadi mehnatkashlar uchun aqliy va jismoniy faoliyat jarayonida aynan psixologik iliq muhitni yaratishdan iborat.

Mehnat psixologiyasi turli mehnat faoliyatlarining o'ziga xosligini ijtimoiy-tarixiy va aniq ishlab chiqarish sharoiti, mehnat quroli, mehnat ta'limi metodlari hamda shaxsning psixologik sifatiga ko'ra o'rganuvchi psixologiya fanining bir sohasi. Mehnat psixologiyasining barcha faoliyat turlariga taalluqli bo'lgan bir qancha umumiy vazifalar, umumiy muammolari hamda professional mehnatning alohida turlariga taalluqli bir qancha juz'iy (xususiy) muammolari ham mavjud.

Mehnat psixologiyasining umumiy muammolari - mehnat faoliyati nuqtai nazaridan qaraladigan va hal qilinadigan muammolar bo'lib, ular:

mehnat jarayonida ayrim psixik funktsiyalarning (diqqat, idrok, hissiyot kabilar] namoyon bo'lish xususiyatlari;

mehnatga nisbatan u yoki bu munosabatning ahamiyati;

ishda onglilikning rolini oshirish;

ishchi va xodimlarda kasbiy sifatlar qanday hosil qilinishini o'rganish;

maktabdan tashqari, bevosita ishlab chiqarishning o'zida amalga oshirilayotgan mehnat va kasbiy ta'lim hamda tarbiyaning psixologik asoslari haqidagi masalalarni ishlab chiqish;

texnikani takomillashtirish va undan foydalanish negizida kishilarning mehnat unumdorligini oshirish masalalarini hal etish;

kasbiy layoqat va kasbiy mahorat, shuningdek, bu layoqatlarni ta'lim jarayonida va ishlab chiqarishda shakllantirish masalalarini ishlab chiqish; mehnat (professional) ko'nikma va malakalari hosil qilishning ratsional usullarining psixologik asoslarini qidirib topish;

professional (kasbiy) yo'l-yo'riqlar ko'rsatish; profkonsultatsiya-kasbiy maslahat berish;

korxonalarda professional kadrlarni tanlash masalalarini psixologik jihatdan asoslash;

mehnat sifati — unumdorligini oshirish;

ishchi yoki xodimning psixik holati mehnat unumdorligiga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash;

mehnat xavfsizligini ta'minlash;

ishchining muayyan holatini keltirib chiqaruvchi sabablarni, sharoitlarni, me'yordan chiqishning o'rni va vaqtini aniqlash;

professional toliqishning oldini olish;

mehnat ritmi va dam olish masalalarini o'rganish;

mashinalarning konstruktiv xususiyatlari, ish joyi va uning psixologik talablarga mos kelishi kabi masalalarni o'rganish;

mehnat unumdorligini oshirishda ayrim psixik funksiyalar sifatining, xususan, his-tuyg'ular, inson irodaviy sifatlarining ahamiyatini o'rganishga aloqador masalalardan iborat.

Mehnat psixologiyasining juz'iy vazifalariga, avvalo, shaxsning muayyan ixtisos sohasidagi ishning muvaffaqiyatli bajarilishini ta'minlovchi, har bir kasbni xarakterlab beruvchi psixik sifatlarni o'rganish kiradi. Ayrim kasblarni, masalan, (chilangar, payvandchi, haydovchi, uchuvchi, po'lat erituvchi, ip yigiruvchi, tikuvchi kabilar) psixologik jihatdan bunday xarakterlash professiogramma deb ataladi.

Ishlab chiqarishning insonga qo'yadigan talabi bilan insonning bu talabni qondirish imkoni o'rtasidagi ziddiyatni yo'qotish muammosi bilan psixolog-mutaxassislarigina emas, balki muhandislar, texniklar va kasb-hunar ta'limi pedagoglari ham shug'ullanadi.

Mehnat psixologiyasining predmeti va asosiy muammolari hozirgi paytda uning oldida turgan vazifalarni belgilab beradi:

Kasb tanlashga yo'naltirish, maslahat berish, kasbga layoqatli yoshlarni tanlash hamda o'quvchilarda kasbiy qobiliyati, qiziqishi shakllanishini psixologik o'rganish va tavsiflash. Bu vazifa psixologik professiografiya tomonidan hal qilinadi, muammoni ishlab chiqishda psixologlar, pedagoglar ishtirok etadi.

U yoki bu kasbda ishlashni mo'ljallayotgan yoki ishlayotgan, lekin hali uni to'la egallamagan kishilarning qobiliyatini o'rganish. Kasbni egallamagan kishilar ular qobiliyatining ishlab chiqarish talablariga mos kelishini aniqlash hamda faoliyatning mazkur turi uchun yetarli darajada taraqqiy etmagan qobiliyatlarini rivojlantirishga doir choralarni izlash yoki uni qobiliyatiga mosroq boshqa kasbga ko'chirish uchun o'rganiladi. Bu vazifa pedagogik, psixologik va ishlab chiqarish tavsifi, zarur bo'lgan taqdirda esa mutaxassis-psixologlar va shifokorlar kuzatuvi asosida mehnat ekspertizasi yordamida hal qilinadi.

Kasbiy bilim, ko'nikma va malakaning shakllanish jarayonining psixologik qonuniyatlarini aniqlash maqsadida o'rganish. Bu qonuniyatlardan foydalanish kasb bo'yicha malakali mutaxassis tayyorlashda o'quv va tarbiya ishlari metodikasini takomillashtirishga yordam beradi. Mehnat psixologiyasining bu vazifasi asosan kasb-hunar ta'limi o'qituvchilari va ustalari tomonidan metodist va psixologlarning rahbarligida hal qilinadi.

Xato harakatlarni o'rganish, ularni oldini olish va bartaraf etish orqali mehnat xavfsizligini ta'minlash. Kasbiy ta'lim metodikasini takomillashtirishda

shuningdek, ishlab chiqarish faoliyatidagi jarohat va avariyalarni oldini olishda katta ahamiyatga ega. Xato harakatlarning tahlili ishlab chiqarish muhandislari, murabbiy, texnika fanlari o'qituvchilari hamda ishlab chiqarish ta'limi ustalari tomonidan psixologlar rahbarligida amalga oshiriladi.

Psixik holatlarni boshqarishning eng qulay metodlarini ishlab chiqish maqsadida o'quv va ishlab chiqarish jarayonidagi psixik holat hamda kayfiyatlarni o'rganishdir. Bu vazifani hal qilishda asosiy rol o'quv va ishlab chiqarishga bevosita rahbarlik qiluvchi kishilar zimmasiga yuklanadi.

Shaxslar o'rtasidagi munosabat hamda o'quv ishlab chiqarish faoliyati jarayonidagi ijtimoiy-psixologik munosabatlarni o'rganish va shaxsning mehnat faolyati unumdorligini oshirishga samarali ta'sirini kuchaytirish bo'yicha tadbirlarni ishlab chiqish.

Mehnat layoqatini saqlash va mehnat unumdorligini oshirish maqsadida charchash va toliqishning oldini olish choralari izlash. Bu vazifa ishlab chiqarish tashkilotchilari shuningdek, kasb-hunar maktabining rahbarlari va pedagoglari bilan birgalikda amalga oshiriladi.

Ishlab chiqarish texnik vositalarini insoniylashtirishdan iborat vazifa muhandislik psixologiyasi tomonidan hal qilinadi.

Mehnat psixologiyasida to'plangan bilimlarni muhandis-texniklar, muhandis-pedagog xodimlar va murabbiylar shuningdek, texnika fanlari o'qituvchilari o'rtasida yoyishdan iborat. Ular o'z kasbining mohiyatini tushunib, mehnat psixologiyasi bo'yicha bilimlar bilan qurollanib, bu umumiy vazifalarni o'zlarining pedagogik ishlarida amalga oshirishlari lozim.

Mehnat psixologiyasi tekshirish obyekti – "jamoat - inson - mashina muhiti" tizimidan iborat bo'lgan sintetik fan - ergonomika tizimiga kiradi. Modomiki, ergonomika - mehnatni ilmiy tashkil qilish tizimi ekan, mehnat psixologiyasi ham shu tizimga kiradi.

Mehnat psixologiyasi o'z taraqqiyotida fanlar tizimidagi o'rnini aniqlab oldi va paydo bo'layotgan yangi fanlar: muhandislik psixologiyasi, ergonomika, tashkiliy psixologiya, hoshqaruv psixologiyasi, iqtisodiy psixologiya, sanoat psixologiyasi, mehnat fiziologiyasi, mehnat psixofiziologiyasi, menejment, kasb psixologiyasi kabi fanlar bilan hamon bog'liq holda rivojlanmoqda.

Mehnat sohasidagi tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar insonni mehnat sharoitlarda o'rganuvchi boshqa fanlar, ya'ni: mehnat gigiyenasi, mehnat va ishlab chiqarish ta'limi metodikasi, tibbiy mehnat ekspertizasi, ishlab chiqarishni tashkil qilish, tadbirkorlik psixologiyasi, texnik me'yorlashtirish, texnika xavfsizligi kabi fanlar bilan uzviy bog'lanishda amalga oshirilishi kerak.

O'rganish predmeti va obyektining tabiatiga ko'ra mehnat psixologiyasining boshqa fanlar bilan aloqasi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mehnat psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya va tarix faoliyatning jamoaviy subyektining rivojlanishi, mehnat jamoasining faoliyati, mehnat jarayoni va uning natijasiga kasbiy muloqotning ta'siri, katta guruhlarning tashkil topishi va rivojlanishining psixologik qonuniyatlarini aniqlash bilan bog'liq vazifalarni hal etishda o'zaro hamkorlik qiladi.

Mehnat psixologiyasi o'z muammolarini hal qilishda sifatni oshirish va mehnat faoliyatini yengillatish uchun hamda insonlarga kasbiy ta'lim berish va ularni muvaffaqiyatli tarbiyalash, ular tomonidan kasb tanlash va o'zlashtirishni yaxshi ta'minlash uchun umumiy psixologoyaning qonuniyatlaridan foydalanadi. Shu bilan birga mehnat psixologiyasi o'zining maxsus qonuniyatini kashf etadi. Psixik hodisalarni o'rganish, ulardan mehnatda va inson shaxsini shakllantirishda foydalanish tamoyilini ishlab chiqadi. Bu bilan umumiy psixologiya fanini boyitadi. Mehnat psixologiyasi mustaqil soha sanalgan ijtimoiy psixologiya bilan ham uzviy bog'langandir.

Mehnat psixologiyasi o'z taraqqiyoti davomida mehnat haqida ko'pgina psixologik bilimlarni to'pladi va muayyan tizimga keltirdi. Mehnat jarayonida ulardan oqilona foydalanish insonlar ish layoqati va mehnatining unumdorligini oshirishda katta samara beradi, shuning uchun ham hozirgi sharoitda mehnat psixologiyasi mehnat to'g'risidagi bilimlarni to'plovchi va tizimlashtiruvchi fangina emas, balki ishlab chiqarish yo'nalishidagi fan bo'lib qoldi.

Mehnat psixologiyasining tabiiy fanlar bilan aloqadorligini uning tabiiy mavjudot hisoblangan, tabiat qonunlariga bo'ysunadigan odamni mehnat subyektini sifatida o'rganishi bilan izohlash mumkin. Funktsional holatlar: ish qobiliyati dinamikasi va toliqish, mehnat subyektining dinamik xususiyatlari, mehnat faoliyatidagi sensor-perseptiv jarayonlar, psixosomatika va turli masalalarni o'rganishda mehnat psixologiyasi tibbiyot, fiziologiya, anatomiya, fizika va boshqa tabiiy fanlarning ma'lumotlariga asoslanadi.

Matematika va kibernetikaga suyanagan halda mehnat psixologiyasi ma'lumotlarni qayta ishlashda, aniq faoliyatning modulini ishlab chiqish va mehnat jarayonini optimallashtirishda matematik apparat hamda kibernetik sxemalardan foydalanadi.

Muhandislik psixologiyasi mehnat psixologiyasini texnik fanlar bilan bog'lab turadi. U inson va texnika o'rtasidagi axborotli o'zaro ta'sir jarayoni qonuniyatlarini "odam-mashina" tizimini ishga tushirish, yaratish, loyihalash va amaliyotga tatbiq etish maqsadida o'rganadi. Muhandislik psixologiyasida

mehnat bosh subyekt – operator bo'lib, axborotli jarayonlar orqali murakkab texnika bilan o'zaro ta'sirda bo'luvchi odamdir.

Muhandislik psixologiyasining boshqaruv, texnik loyihalash, mehnat psixologiyasi, kibernetika, ergonomika va boshqa oraliq fanlar bilan bog'liq ko'plab vazifalarini ajratib ko'rsatish mumkin.

Kasbiy ta'lim muammolari mehnat psixologiyasini pedagogika fanlari bilan bog'lab turadi. Pedagogik psixologiya mehnat psixologiyasiga ta'limning turli bosqichlarida kasbiy faoliyatning rivojlanish sharoitlari va namoyon bo'lishi, kasbiy ta'limning innovatsion texnologiyalari haqidagi bilimlarni beradi.

Shunday qilib, mehnat psixologiyasi ko'plab fanlar bilan mustahkam aloqani davom ettirib kelmoqda, bu esa mustaqil fan sifatidagi maqomini saqlab turishga imkoniyat yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nemov R.S. Psixologiya truda, injenernaya psixologiya i ergonomika. — Moskva: Vldos, 2003.
2. Mahkamov M. Mehnat psixologiyasi asoslari. — Toshkent: O'qituvchi, 2010.
3. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. — Toshkent: O'zbekiston, 2014.
4. Klimov Ye.A. Psixologiya professionalnogo samoopredeleniya. 2010.
5. Ganiyeva G.X. Kasbiy psixologiya. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018.
6. Kurbanova Z, Oribboyeva D. Mehnat va muhandislik psixologiyasi, O'zkitobsavdonashriyoti", 2023

